

**SHE'RIY TARJIMANING O'ZIGA XOS JIHLTLARI
(INGLIZ ADIBI LYUIS KERROLL ERTAKLARIDAGI SHE'RLAR
MISOLIDA)**

Mohira Otaboyeva

O'zFA O'zbek tili, adabiyoti va folklori institute
tayanch doktoranti
mohina.22@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10362084>

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli ingliz adibi Lyuis Kerrollning dunyoga mashhur ikki – “Alisa Mo’jizalar mamlakatida” va “Alisa Ko’zgu orti o’lkasida” ertagidagi she’rlarning tarjima qilish jarayonidagi o’ziga xos jihatlarga to’xtalib o’tilgan. Ma’lumki, mazkur asarlar tarjima qilish uchun murakkab asarlari sirasiga kirishini, rus adabiyotshunoslari ta’kidlab o’tgan. Maqolada asarlarda keng o’rin berilgan she’rlarning tarjima usullari va bu jarayondagi metod hamda usullar misollar yordamida ochib berilgan.

Kalit so’zlar: poeziya, vazn, ritm, ohang, metod, transformatsiya, syujetli va lirik she’rlar.

Annotation. This article discusses the peculiarities of the process of translating the poems of the famous English writer Lewis Carroll in two world-famous fairy tales – “Alice in Wonderland” and “Through the Looking-Glass and what Alice found there”. It is known that Russian experts have noted that these works are difficult to translate. The article reveals the unique methods of translation of poems, which are widely used in the works.

Keywords: poetry, method, weight, rhythm, melody, transformation, plot and lyric poems.

“Tilning barcha nozik xususiyatlari, fonetikasi, musiqaviy imkoniyatlari, ritmi, tovush va asrlar mobaynida shakllangan lug’at xazinasini, talaffuz qonuniyatlari – bularning hammasi she’rda bor bo’yi bilan namoyon bo’ladi” [1]. Ana shu tilga xos shirani, shoir orqali xalq madaniyatining bir bo’lagini butunligicha o’zga tilga o’girish mumkinmi? Bu savol tarjima sohasida ilk davrlardanoq berilib, unga hamon turli fikrlar bildiriladi. Albatta, prozadagi Til va adabiyot: ilmiy va amaliy izlanishlar yo’lidagi ilk odimlar 2020-yil 30-aprel 695 singari poeziyada asliyatga juda yaqin kelish va so’zma-so’z tarjima qilish mumkin bo’lmagan holat. Buni inkor etmagan holda, tarjimaning tub mohiyatini ham unutmash kerak. Badiiy tarjima asliyatdan matnni o’girishdan iborat texnik jarayon emas, bu ijodiy protses. Shuning uchun ham mohir tarjimonlarning o’z ijodiy laboratoriyasi va, hatto, usullari ham mavjud. Bu

she'riyat tarjimasiga ham daxldor. Darhaqiqat, bir tildagi ritm, musiqiylik, qofiya, turli she'riy janr, vazn kabilar tarjimonga ham ko'mak ham murakkablik tug'dirishi aniq.

Ingliz she'riyatiga ham mazkur unsurlar yot emas, albatta. Ingliz adabiyotshunosligida she'rlar ikki yirik turga bo'lib o'rganiladi. "Narrative poems" (syujetli she'rlar)ga epik asarlar, romans va ballalar kirib, bunday prozada voqea-hodisalarga asosiy e'tibor beriladi, insonning his-tuyg'usi, ichki kechinmalari bayoniga bag'ishlangan va ohangga urg'u berilgan she'rlar esa "lyrics" (lirik she'rlar) deb nomlanadi. Men hayoti va ijodiy laboratoriyasini tahlil qilib, o'rganayotgan dunyoga o'zining ikki – "Alisa mo'jizalar mamlakatida" va "Alisa Ko'zgu orta o'lkasida" ertaklari bilan mashhur ingliz adibi Kerrollning deyarli barcha she'rlari birinchi turga mansub. Buning birlamchi sababi, ular bolalarga atab yozilgani bo'lsa, ikkilamchi boisi esa she'rlar ingliz bolalar folklori bulog'idan sug'orilgan, ya'ni shoir ularni yo to'laligicha kiritgan, yoki folklor ohanggi va obrazlarini saqlagan holda o'zi yozgan. Bu xulosa faqat ikki ertakdagi she'rlarga taaluqliligini unutmashlik kerak. Adibning turkum qilingan she'rlari alohida tadqiqot uchun material bo'la oladi. Kerroll yashagan Angliyada she'riyatning sentamentalizm, klassitsizm oqimlari ommalashgan, romantizm esa o'zining yangi qirralarini namoyon qilib tilga tushayotgan davrda adib she'rlarida ularga murojaat qilmaydi. Uning she'riyatidagi ilk o'ziga xoslik ham mana shunda. Kerroll she'rlarini o'qib his-hayajonga berilmaysiz, ta'sirlanmaysiz, hattoki, pandnasihat ham olmaysiz, ammo kulishingiz, kulganda ham achchiq kulishingiz turgan gap. Adib hayoti va ijodini tadqiq qilgan olim N.Demurova Kerroll ertaklaridagi she'rlarini tarjima qilishni "o'ziga xos topshiriq"[2] deya baholaydi. Adibning "Alisa Mo'jizalar mamlakatida" va "Alisa Ko'zgu orti o'lkasida" ertaklariga kirgan va uning boshqa nazmiy to'plamlaridagi she'rlarining aksariyati parodiya yo'lida yozilgan. Ayni jihat esa tarjimadagi asosiy qiyinchilikni keltirib chiqaradi. Parodiyani tarjima qilish doim mushkul ish bo'lib qaralgan narazriyotchilar tomonidan, negaki har qanday parodiya bir tilda ma'lumu mashhur matnga asoslanadi, tarjima tilida bu matn ko'pchilikka notanish bo'lishi mumkin. Taniqli adabiyotshunos, yozuvchi Uorren Uiver o'zining "Alisa Mo'jizalar mamlakatida" ertagining tarjimalari haqidagi kitobida parodiyalarni o'girish metodlarni ham keltirib o'tadi. "Ingliz tilida hammaga ma'lum matnni parodiya qiluvchi she'rni boshqa tilgan o'girishning uchta yo'li bor" deydi u o'z tadqiqotidi. Ular ichida birinchisi – tarjima tilida mashhur shunga yaqin yo'sindagi she'rni tanlab, ingliz tilida yozilmagan shu she'rga ingliz muallifiga o'xshatib parodiya qilish. Ikkinchi yo'l esa parodiyalarni to'g'ridan-

to'g'ri o'girish. Uiver bu usulni ertakdagi she'r mashhur asliyatga parodiya ekanidan bexabar, bu she'rni shunchaki kulguli va bir oz g'alati deb bilgan va so'zma-so'z o'giradigan tarjimon tanlasa kerak, deb hisoblaydi. Uchinchi yo'lni tanlagan tarjimon shunday deydi: "Bu nonsens she'r. Men nonsensni o'z tilimga o'girolmayman, ammo o'z tilimda boshqa nonsens she'r yozib, asliyatning o'rniga matnga qo'sha olaman".

Tarjima jarayonida men esa bu yo'llardan birortasiga qat'iy amal qilishdan qochdim. She'rlar shunday tarjima qilinishi kerak ediki, ular parodiyaga xos kulguli, kesatiqqa yo'g'rilgan b'qlishi, shu bilan birga ingliz folkloriga xos lo'nda aniq, ohang, vazn singari unsurlari saqlangan, asosiysi, o'zbek kitobxonini uchun andak noodatiy yoki ajabtovur tuyulsa-da, nonsense she'rlikini va Kerrollning takrorlanmas uslubini asrashga harakat qildim. Ma'lumki, folklor she'rlarda vazn va ritmga alohida urg'u beriladi, boisi bunday xalq ijod namunalari oson yodda saqlab qolinishi va aytilayotganda ohangdor bo'lishi kerak. Bu mezon deyarli barcha xalqlar folkloriga xos. Tarjimada ham bu mezonga qat'iy amal qilish talab qilinadi, chunki "she'rning vaznini aks ettirish – uning kuyi, musiqasi, binobarin kayfiyat va tuyg'ularini aks ettirish demakdir". Bu masalada nazariyotchilar ikkiga – tarjimada vaznni saqlashni maqbul ko'ruvchilar, ya'ni ekvimetrik tamoyilini yoqlovchilar va ekviritmiya, boshqacha aytganda, she'rni o'girayotib ritmni (ohangdoshlikni) ushlashni ma'qul ko'ruvchilarga bo'linishadi. She'rlarni o'zbekchalashtirayotib bu ikki yo'lgan birini – ritmni saqlash tarafdori bo'ldim. Zero ingliz va o'zbek tillari bir biridan uzoq til, shuning uchun ham vaznni aynan saqlash imkonsiz. Bizning she'riyatdagi barmoq vazni ertakdagi she'rlardagi vaznga yaqinligi, oson o'qilishi va bolalar uchun qulayligini hisobga olib she'rlarni mazkur vaznda tarjima qildim hamda bu bilan asliyatdagi ritm deyarli o'zgarishsiz saqlandi. Masalan, Adi-Badi tilidan aytilgan mazkur she'rdan bir parcha keltirsak:

*I sent a message to the fish: I told them,
«This is what I wish.»
The little fishes of the sea,
They sent an answer back to me.
The little fishes' answer was
«We cannot do it, Sir, because – »'
I sent to them again to say «It will be better to obey.»
The fishes answered with a grin,
«Why, what a temper you are in!»[3]*

Bu parchadan ma'lumki, she'rda ortiqcha mubolag'a, bezaklarsiz voqea bayoni sodda tarzda berilgan. Ayni shu jihatlarni saqlagan holda (a-a, b-b... tarzida qofiyalangan) u quyidagicha o'girildi:

*Men xat yozdim baliqqa,
Bitdim istagim haqda.
Dengizdagi baliqlar
Menga javob yozdilar.
Shunday edi bu javob:
"Bajarolmaymiz, janob...".
Xat yozdim yana bir bor,
Dedim: "Bo'ysunmoq darkor".
Mayna qildi baliqlar:
"Qahr neni hal qilar?"*

Shu o'rinda qayd etish joizki, asliyatagi so'nggi ikki qator qolganlaridan uzun esada, o'zbekchalashtirayotib ma'nodan qochmagan holda ritmni bir xil bo'lishini ta'minladim. Ingliz tilida "thump" "pump" so'zlari bilan qofiya keltirilgan, birinchi so'z yurakning gursillab beqaror urishini anglatadi, ikkinchisi, dam, puflab nafas berib to'ldirishni anglatadi. O'zbek tilidagi "dam" omonim so'zi bilan qofiyalar saqlanib, ritmga ham putur yetmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. F.Саломов,С. Комилов "До'стлик ко'приклари - Т.: Ф. Фулом номидаги адабиёт ва сан'ат нашриёти - 1979.32 б.
2. Н.Демурова. О переводе сказок Кэрролла - М.: Наука - 1991.
3. L.Carroll. Through the Looking-Glass and What Alice found there - М.: 2010-Р.35.
4. Я. Рецкер. Следуетли перевадит аллитерацию в публистическом переводе? // Тетради переводчиков. М., - 1966. №3 стр. 73.

